

UMA PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA O ENSAIO DE TRANSFORMADORES

Pedro Lucas B. F. Menezes
UFG – Universidade Federal de Goiás
PUC GO - Pontifícia Universidade
Católica de Goiás
Goiânia, Brasil

Arthur V. P. B. Ragazzo
PUC GO - Pontifícia Universidade
Católica de Goiás
Goiânia, Brasil

Antônio Marcos Medeiros
PUC GO - Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
Goiânia, Brasil

Luís Fernando Pagotti
PUC GO - Pontifícia Universidade
Católica de Goiás
Goiânia, Brasil

Resumo - O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de automação de baixo custo para o ensaio de transformadores. A metodologia utilizada inclui a implementação de sistemas de controle e monitoramento utilizando componentes acessíveis e de fácil integração. Para a realização deste estudo, foram utilizados o Arduino Uno e os sensores: Módulo Sensor de Tensão 0 a 250V AC - ZMPT101B e Sensor de Corrente ACS712 -30A a +30A. Os resultados demonstram a eficácia da solução proposta em termos de precisão e redução de custos.

Palavras-Chave - Automação, Arduino, Ensaio de transformadores, integração

A LOW-COST AUTOMATION PROPOSAL FOR TRANSFORMER TESTING

Abstract - The objective of this work is to present a lowcost automation proposal for transformer testing. The methodology used includes the implementation of control and monitoring systems using accessible and easily integrable components. For this study, the Arduino Uno and the following sensors were used: Voltage Sensor Module 0 to 250V AC - ZMPT101B and Current Sensor ACS712 -30A to +30A. The results demonstrate the effectiveness of the proposed solution in terms of accuracy and cost reduction.

Keywords - Automation, Arduino, Transformer testing, Integration

I. INTRODUÇÃO

A eficiência energética e a redução de perdas na rede de distribuição elétrica são temas de crescente importância para as concessionárias de energia em todo o mundo. No Brasil, a regulamentação tem se tornado cada vez mais rígida, visando minimizar as perdas e, conseqüentemente, os custos para os consumidores. As perdas de energia elétrica podem ser classificadas em técnicas e não técnicas. As perdas técnicas estão associadas ao transporte de carga pela rede de transmissão e distribuição, enquanto as perdas não técnicas são decorrentes de furtos, fraudes, erros de medição e falhas no sistema de controle de distribuição. [1]

A reorganização do setor elétrico brasileiro e o aumento da demanda de consumidores têm intensificado a necessidade de métodos eficientes para combater o desperdício de energia. As concessionárias têm investido em novas tecnologias de medição e sistemas de controle automatizados, como os sistemas smart grid, para melhorar o monitoramento e a gestão da energia elétrica. Essas ações são essenciais para reduzir as perdas e aumentar a eficiência energética. [1]

Estima-se que existam aproximadamente 1,5 milhão de transformadores de distribuição em operação na rede elétrica brasileira (Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 2020). Esses transformadores são responsáveis por garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais. No entanto, as perdas associadas ao funcionamento desses equipamentos representam um desafio significativo para as concessionárias, que buscam constantemente soluções para otimizar o desempenho e reduzir os custos operacionais.

Neste contexto, o ensaio de transformadores é de fundamental relevância para mensurar e entender onde e por que ocorrem as perdas no processo de conversão de energia. Em observância às leis da termodinâmica (1ª e 2ª), entende-se que não é possível um processo ocorrer com rendimento de 100%. Dessa forma, a identificação e a estimativa dessas perdas possibilitam o desenvolvimento de transformadores de melhor qualidade.

Os objetivos gerais deste estudo incluem a realização do ensaio de um transformador com características nominais de 220/50 V, 300VA, 6A, bem como o levantamento dos parâmetros que definem o modelo do transformador real. [2][3]

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1) O transformador:

Um transformador é um dispositivo elétrico que transfere energia elétrica entre dois ou mais circuitos através da indução eletromagnética. Ele consiste basicamente em um núcleo de material ferromagnético e dois enrolamentos: primário e secundário. A principal função de um transformador é alterar os níveis de tensão e corrente em um sistema elétrico, mantendo a potência constante (desconsiderando as perdas) [4]. A formulação matemática que sustenta essa teoria é descrita pela lei de Lenz-Faraday, equação 1:

$$E' = -N \frac{d\phi}{dt} [V] \quad (1)$$

Onde:

- E' - Tensão elétrica induzida.
- N - Número de espiras.
- $\frac{d\phi}{dt}$ - Derivada do fluxo magnético em relação ao tempo.

O transformador ideal não possui perdas e, portanto, as relações entre o primário e secundário são conforme as equações 2, 3 e 4:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (2)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad (3)$$

$$P_1 = P_2 \quad (4)$$

Onde:

- V_1 - Tensão do primário.
- V_2 - Tensão secundário.
- I_1 - Corrente do primário.
- I_2 - Corrente do secundário.
- P_1 - Potência do primário.
- P_2 - Potência do secundário.

Nesse sentido, constata-se a conservação da energia sendo que toda a potência disponibilizada no primário é também encontrada no secundário.

2) Entendimento das perdas:

Para o modelo de transformadores real, é necessário considerar as perdas de energia nos processos de conversão. Para obedecer à primeira lei da termodinâmica, matematicamente, equação 5 [5]:

$$P_{entrada} = P_{saída} + P_{perdas} \quad (5)$$

Essas perdas podem ser detalhas como:

Perda de enrolamento:

- Perdas devido ao efeito Joule (Enrolamento das bobinas); (R_{cc})
- Perdas devido ao fenômeno de dispersão magnética; (X_{cc})

Perdas no núcleo:

- Perdas devido as correntes de Foucault e histerese magnética; (R_m)
- Adição de reatância de magnetização; (X_m) Essas perdas podem ser expressas pela adição de elementos resistivos e reativos no modelo do transformador conforme a figura 1:

Figura1: Modelo de transformador Real. [6]

- R_1 → resistência do enrolamento do primário.
- R_2 → resistência do enrolamento do secundário.
- X_1 → reatância de dispersão do primário.
- X_2 → reatância de dispersão do secundário.
- R_c → representa as perdas no núcleo.
- X_m → reatância de magnetização (produz o fluxo).
- I_ϕ → corrente de excitação

Este circuito de modelo equivalente pode ainda ser simplificado referindo-se os elementos do primário ao secundário valendo-se da relação de transformação. Além disso, vale ressaltar que as perdas por efeito joule ocorrem devido a resistência de enrolamento e a resistência de magnetização representa a composição dos fenômenos de correntes parasitas e a histerese magnética, que é uma consequência dos ciclos de magnetização e desmagnetização, figuras 2 e 3.[7]

Figura 2: Curva de histerese magnética [8]

Figura 3: Correntes de Foucault [9]

Em decorrência disso, os núcleos de transformadores são laminados a fim de reduzir as perdas por correntes parasitas.

3) O software e biblioteca utilizados:

Foi utilizado o kit Arduino para a coleta e o armazenamento de dados. A programação foi realizada no IDE (*Integrated Development Environment*), uma plataforma de código aberto amplamente utilizada para escrever e carregar programas no hardware do Arduino. Esta ferramenta é reconhecida por sua simplicidade e flexibilidade, suportando as linguagens de programação C/C++ e oferecendo uma vasta biblioteca de funções que facilitam a interação com diversos sensores e dispositivos eletrônicos [10].

Coleta de Dados de Ensaio de Transformadores: Para a coleta de dados de ensaio de transformadores, utilizase o Arduino IDE em conjunto com a biblioteca EmonLib, que é específica para monitoramento de energia elétrica. A EmonLib permite a medição de tensão, corrente, potência ativa, potência aparente e fator de potência, facilitando a análise de desempenho de transformadores.[11] Na seção de metodologia serão disponibilizadas mais informações sobre o código utilizado.

4) Ensaios:

4.1) Ensaio à vazio pelo secundário:

O ensaio a vazio permite o levantamento dos parâmetros referentes ao núcleo, ou seja, a resistência de magnetização (R_m) e a reatância de magnetização (X_m), figura 4.

Figura 4: Esquema do ensaio à vazio

O cálculo dos parâmetros de ensaio a vazio, resistência magnetizante e reatância magnetizante, é descrito pelas equações 6, 7, 8 e 9:

Dados coletados: V_o, I_o, P_o .

$$S_o = V_o * I_o \quad (6)$$

$$Q_o = \sqrt{(S_o^2 - P_o^2)} \quad (7)$$

$$R_M = \frac{V_o^2}{P_o} \quad (8)$$

$$X_M = \frac{V_o^2}{Q_o} \quad (9)$$

Onde:

- V_o - Tensão à vazio.
- I_o - Corrente à vazio.
- P_o - Potência ativa à vazio.
- S_o - Potência aparente à vazio.
- Q_o - Potência reativa à vazio.
- R_M - Resistência magnetizante.
- X_M - Reatância magnetizante.

4.2) Ensaio de curto-circuito no secundário: O esquema para realização do ensaio de curto-circuito é mostrado na figura 5:

Figura5: Esquema do ensaio de curto-circuito

O ensaio de curto-circuito permite o levantamento dos parâmetros referentes ao enrolamento, ou seja, a resistência das bobinas (R_{cc}) e a reatância de dispersão (X_{cc}), conforme as equações 10, 11, 12 e 13

Dados coletados: V_{cc}, I_{cc}^*, P_{cc}

(* I_{cc} é aproximadamente igual a corrente nominal.

$$S_{cc} = V_{cc} * I_{cc} \quad (10)$$

$$Q_{cc} = \sqrt{(S_{cc}^2 - P_{cc}^2)} \quad (11)$$

$$R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{cc}^2} \quad (12)$$

$$X_{cc} = \frac{Q_{cc}}{I_{cc}^2} \quad (13)$$

Onde:

- V_{cc} - Tensão de curto-circuito.
- I_{cc} - Corrente curto-circuito.
- P_{cc} - Potência ativa curto-circuito.
- S_{cc} - Potência aparente curto-circuito.
- Q_{cc} - Potência reativa curto-circuito.
- R_{cc} - Resistência de enrolamento.
- X_{cc} - Reatância de dispersão.

III. METODOLOGIA

1) Descrição de materiais:

Para a implementação do projeto de automação na realização de testes de ensaio de transformadores foram utilizados os seguintes materiais:

- Varivolt (0-380 V);
- Transformador 220/50 V, 300VA, 6 A;
- Módulo Sensor de Tensão 0 a 250V AC - ZMPT101B;
- Sensor de corrente ACS712 -30A a +30A;
- Placa Arduino Uno;
- Multímetros;
- Protoboards.

O esquemático do circuito proposto é mostrado na figura 6:

Figura 6:esquemático

2) Calibração do sensor Tensão 0 a 250V AC - ZMPT101B:

O sensor de tensão ZMPT101B é um módulo amplamente utilizado para medir tensões alternadas (AC) em uma faixa de 0 a 250V. Este sensor é ideal para aplicações que requerem monitoramento de tensão em sistemas de energia elétrica, permitindo a medição precisa e segura de tensões AC. [12] Com auxílio de um osciloscópio, verificou-se que o formato de onda da tensão não estava adequado e para corrigir isso foi feito o ajuste do trimpot do sensor, figura 7:

Figura 7: Ajuste do Trimpot do Sensor para Adequação do Formato de Onda à Rede Elétrica

Para a correta interpretação dos dados foi necessário calibrar o sensor de tensão que promove um pequeno deslocamento de fase e necessita de um valor empírico de referência (479). Esse processo é mostrado na figura 8:

Figura 8: Calibração via software

```
#include "EmonLib.h" //INCLUSÃO DE BIBLIOTECA
#define VOLT_CAL 479 //VALOR DE CALIBRAÇÃO (DEVE S
#define CURRENT_CAL 10.07 //VALOR DE CALIBRAÇÃO (D
char rec;
const int pinoSensor = A0; //PINO ANALÓGICO EM QUE
EnergyMonitor emon1; //CRIA UMA INSTÂNCIA

//Protótipos de Função:
void Ensaio_a_vazio();
void Ensaio_curto_circuito();

void setup()
{
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600); //INICIALIZA A SERIAL
  emon1.voltage(2, 479, -0.34); //PASSA PARA A FUN
  emon1.current(pinoSensor, CURRENT_CAL); //PASSA
}
```

3) De maneira semelhante também foi feita a calibração para o sensor de corrente ACS712 -30A a +30A, um sensor de efeito hall. [13] Para a calibração foi feita uma montagem de um circuito simples para definir qual o ganho adequado a ser colocado no software, conforme as figuras 8 e 9:

Figura 9: Calibração do sensor de corrente

4) Montagem final do projeto:

Após os processos de calibração e verificação de precisão, montou-se em bancada o protótipo final. Vide figura 10

Figura 10: Protótipo Final

IV. RESULTADOS

Após a realização de sucessivos testes e conferência de razoabilidade dos resultados encontrados, entendem-se por satisfatórios e condizentes, com a realidade, os valores dos parâmetros obtidos a partir dos ensaios à vazio e em curto-circuito. Para a validação dos resultados obtidos procedeu-se com os ensaios a vazio e em curto-circuito em bancada utilizando-se os instrumentos de medida: Multímetro, wattímetro e analisador de energia. Além disso, com os valores nominais do transformador os cálculos teóricos apresentaram valores dos parâmetros de resistência magnetizante, reatância de magnetização, resistência de enrolamento e reatância de dispersão foram próximos aos obtidos pelo sistema de automação. Essas informações estão dispostas nas figuras 11 e 12:

Figura 11: Resultados para o ensaio a vazio

ENSAIO EM CURTO-CIRCUITO

Tensão medida na rede AC: 2.422V

Corrente medida: 5.726A

Potência Ativa: 10.943W
Potência aparente: 18.170VA
Potência Reativa: 14.50VAR
Fator de Potência: 0.60

Se o botão 1 estiver pressionado os dados mostrados
Se o botão 2 estiver pressionado os dados mostrados
Valor de $R_m = 0.536\text{ohm}$
Valor de $X_m = j 0.405\text{ohm}$
Valor de $R_{cc} = 0.334\text{ohm}$
Valor de $X_{cc} = j 0.442\text{ohm}$

Figura 12: Resultados curto-circuito

Ensaio à vazio

Tensão medida na rede AC: 49.332V

Corrente medida: 0.397A

Potência Ativa: 5.574W
Potência aparente: 23.106VA
Potência Reativa: 22.42VAR
Fator de Potência: 0.24

Se o botão 1 estiver pressionado os dados mostrados
Se o botão 2 estiver pressionado os dados mostrados
Valor de $R_m = 436.609\text{ohm}$
Valor de $X_m = j 108.533\text{ohm}$

Cálculos Teóricos para o Ensaio à Vazio:

Dados: $V_0 = 50,00\text{ V}$, $I_0 = 0,4\text{ A}$, $P_0 = 8\text{ W}$.

1. Potência aparente

$$(S_0) = V_0 \times I_0 = 50,00 \times 0,4 = 20\text{ VA.}$$

2. Potência reativa

$$(Q_0) = \sqrt{(S_0^2 - P_0^2)} = \sqrt{(20^2 - 8^2)} = 18,33\text{ VAR.}$$

Resistência magnetizante

$$(R_m) = V_0^2 / P_0 = 50,00^2 / 8 = 312,5\ \Omega.$$

4. Reatância magnetizante

$$(X_m) = V_0^2 / Q_0 = 50,00^2 / 18,33 = 136,36\ \Omega.$$

Cálculos Teóricos para o Ensaio de Curto-Circuito:

Dados: $V_{cc} = 3\text{ V}$, $I_{cc} = 6\text{ A}$, $P_{cc} = 12\text{ W}$.

1. Potência aparente

$$(S_{cc}) = V_{cc} \times I_{cc} = 3 \times 6 = 18\text{ VA.}$$

2. Potência reativa

$$(Q_{cc}) = \sqrt{(S_{cc}^2 - P_{cc}^2)} = \sqrt{(18^2 - 12^2)} = 13,42\text{ VAR.}$$

3. Resistência de enrolamento (R_{cc}) = P_{cc} / I_{cc}^2

$$= 12 / 6^2 = 0,33\ \Omega.$$

4. Reatância de dispersão

$$(X_{cc}) = Q_{cc} / I_{cc}^2 = 13,42 / 6^2 = 0,37\ \Omega.$$

Estimativa de Erro:

Erro% para $R_m = 28,43\%$

Erro% para $X_m = 25,64\%$

Erro% para $R_{cc} = 1,20\%$

Erro% para $X_{cc} = 16,29\%$

V. DISCUSSÃO

A proposta apresentada destaca contribuições importantes no contexto de automação de baixo custo para ensaios de transformadores. Ao comparar os resultados obtidos com pesquisas recentes, nota-se que a solução desenvolvida demonstra eficácia em termos de precisão e redução de custos, alinhando-se aos desafios atuais do setor elétrico.

Estudos como os de Silva et al. (2021) e Silveira et al. (2021) enfatizam a importância de soluções acessíveis para a análise de eficiência energética em transformadores. Em comparação, o sistema descrito no presente trabalho atinge precisão similar na obtenção de parâmetros elétricos, porém com um custo operacional significativamente reduzido, evidenciando uma vantagem competitiva.

No entanto, é necessário reconhecer limitações, como a discrepância observada nos parâmetros de magnetização, o que sugere a necessidade de abordagens mais robustas para modelar fenômenos magnéticos. Adicionalmente, a dependência de calibração manual pode ser um ponto crítico para aplicações comerciais em larga escala.

Futuras investigações poderiam focar na otimização de algoritmos de calibração e na integração de sensores mais avançados, buscando reduzir os erros percentuais observados e aumentar a confiabilidade dos resultados.

VI. CONCLUSÕES

O sistema desenvolvido e os resultados demonstrados destacam que este trabalho representa uma grande oportunidade de aprendizado, além de abrir portas para novas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de processos de automação e ao entendimento dos fenômenos da eletricidade. Com base nos resultados obtidos, o protótipo apresentado atendeu aos requisitos desejados para sua execução, que foram:

- Obtenção com satisfatório grau de precisão dos parâmetros relacionados ao modelo de transformador real.
- Manutenção de um baixo custo operacional.

Os resultados do ensaio de transformador foram analisados com base nos cálculos teóricos e nos dados experimentais. Para os parâmetros de magnetização, a resistência magnetizante (R_m) e a reatância magnetizante (X_m), os erros percentuais foram de 28,43% e 25,64%, respectivamente. Esses valores indicam uma discrepância considerável entre os cálculos teóricos e os dados experimentais, o que pode ser atribuído a simplificações no modelo utilizado, à não linearidade dos materiais magnéticos e às perdas adicionais que não foram contempladas nos cálculos teóricos.

Em contrapartida, os erros para os parâmetros de curto-circuito, a resistência de enrolamento (R_{cc}) e a reatância de dispersão (X_{cc}), foram menores, 1,20% e 16,29%, respectivamente. Isso sugere uma maior correspondência entre os valores calculados e medidos para esses parâmetros, possivelmente devido à natureza mais direta das medições de curto-circuito, que envolvem menores variações devido a efeitos magnéticos e perdas no núcleo.

De forma geral, os resultados demonstram que os cálculos teóricos fornecem uma boa aproximação para os parâmetros elétricos do transformador, especialmente para R_{cc} e X_{cc} , mas apresentam limitações para representar com precisão os fenômenos associados aos parâmetros de magnetização. Esses resultados destacam a importância de considerar fatores adicionais e ajustes experimentais ao utilizar modelos teóricos para análises de desempenho de transformadores.

REFERÊNCIAS

- [1] RIBEIRO, E. A. N. As perdas de energia elétrica em uma rede de distribuição de energia elétrica. Faculdade Integrada Carajás, Brasil. 2022 Disponível em: <<https://www.peteletricaufu.com.br/ceel/evento/inicio/>>. Acesso em: 10 out. 2023.
- [2] SILVA, J. A.; PEREIRA, M. F.; OLIVEIRA, R. A. Estudo da eficiência energética em transformadores de potência. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 43, n. 2, e20210413, 2021. DOI: [10.1590/1806-9126-RBEF2021-0413](<https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF2021-0413>).
- [3] SILVEIRA, Leonardo Gervásio e; SILVA, Luis Carlos da; JESUS, Aurea Messias de; BATISTA, Elisson Andrade. Transformadores de Potência: Ensaio e Proteção. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 6, p. 59954-59975, jun. 2021. DOI:

- [10.34117/bjdv7n6-400](<https://doi.org/10.34117/bjdv7n6-400>).
- [4] C.T. Rim, D.Y. Hu, G.H. Cho, "Transformers as Equivalent Circuits for Switches: General Proof and D-Q Transformation-Based Analysis", IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 26, no. 4, pp. 832-840, July/August 1990.
- [5] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, "Electric Machinery," 6th Edition, McGraw-Hill, 2002.
- [6] IFSC Wiki (2024). AULA 13. Acedido em abril de 2024, em: https://wiki.ifsc.edu.br/mediawiki/index.php/AULA_13.
- [7] Smith, J. D. Electrical Engineering: Principles and Applications. 5th ed., Pearson, 2013.
- [8] Wikimedia Commons (2024). B-H loop.svg. Acedido em abril de 2024, em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-H_loop.svg.
- [9] Wikipedia (2024). Corrente de Foucault. Acedido em abril de 2024, em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_de_Foucault. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-H_loop.svg.
- [10] Arduino (2024). Arduino IDE. Acedido em 04/2024, em: <https://www.arduino.cc/en/software>.
- [11] OpenEnergyMonitor. "EmonLib: Energy Monitoring Library." Disponível em: <https://github.com/openenergymonitor/EmonLib>.
- [12] QingxianZemingLangxiElectronic, ZMPT101BCurrenttypeVoltageTransformer.
- [13] Allegro MicroSystems, Inc., 2006, Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor.